
TRATADO DE UMA PRAXEOLOGIA ESTRUTURALISTA DAS FASES PSICOSSEXUAIS E A CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA

Ciências da Saúde, Edição 115 OUT/22 / 23/10/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7243059

Patryck Vieira Leal Silva

“O filho de José e de Maria nasceu como todos os filhos dos homens, sujo de sangue de sua mãe, viscoso das suas mucosidades e sofrendo em silêncio. Chorou porque o fizeram chorar, e chorará por esse mesmo e único motivo.”

(Evangelho Segundo Jesus Cristo)

Este Tratado trabalha a práxis do ser humano com seus determinados e subjetivos instintos, pulsões, comportamento, regência inconscientes e suas relações com o mundo em fases da psicanálise Freudiana/Lacanianana. Primeiro há uma análise no viés neurobiológico, praxiológico, construtivista e das relações do indivíduo e suas subjetivas vontades e objetos no aparato social complexo que estamos inseridos, depois uma construção de uma clínica com uma integração da psicanálise, psicologia dialética cognitivo comportamental, análise existencial e o humanismo no tratamento e por fim os conceitos de técnica no tratamento.

No começo só há um corpo que grita incomodado, o primeiro momento de um ser com instinto, pulsão e uma estrutura neuroanatômica singular.

No seu instinto ele clama primeiramente por calma, calma, pois ele agora sente, tem sensações estranhas e únicas. Quando é pego pela sua figura familiar ele se acalma, ele é bombardeado por luzes, cores, cheiros e sensações tácteis que nunca sentiu antes, essa é sua primeira ferida, ele agora faz parte de uma série de signos (visuais, auditivos e sensíveis), o bebê clama por sua auto conservação e para ser retirado de certos incômodos.

A figura da Família

É os primeiros indivíduos que regem o alimento ao ser e também todos os signos e objetos empíricos e linguístico que o ser entra em contato na fase egoica arcaica, assim também tem uma demanda sobre evolução de habilidades, afetividade, regras, e conceitos egoicos.

A figura materna

É um sujeito que foi escolhido pelo ser para uma simbiose de construção egoica narcísica, este indivíduo foi escolhido pois tem uma grande proximidade sobre diversos estímulos como a auto sustentação, alimentação, estímulos e signos empíricos positivos de prazer. Assim a figura materna serve como ideal até a castração narcísica, ela pode ser a mais subjetiva possível. Como animal o ser humano precisa de alguém para a criação de habilidades e principalmente dos próprios conceitos críticos e de moralidade subjetiva nos aspectos culturais a onde está inserido pois temos uma complexa estrutura social, cultura e de relações.

Signos: Sinais empíricos como: auditivos, sensíveis e visuais que a pessoa fica exposta por algum tipo de figura em determinada fase da vida captados pelo tálamo e qualificados pelo giro do cíngulo.

Significante: Signo que por quantidade e qualidade ligados as sensações nas vias ascendentes e sua relação com o hipocampo, assim criam reflexos e remetem a

determinado comportamento, sentimento, defesa egoicas e também um dos capitais que serão explicados posteriormente e que são mais recorrentes carregados de importância na história psíquica, além de uma dinâmica que determinada figura ou signo cria em uma das fases assim se faz uma impressão psíquica forte que remete a uma repetição e a certos traços de comportamento.

Significante Refratário

Estrutura de comportamentos, conceitos ou aspectos de viés que foram criados pois uma defesa egoica foi bem-sucedida na história do indivíduo diversas vezes frente as situações que ela teve que defender seu ego, assim esta defesa e seus conceitos se integram no indivíduo, pois ela se deu por quantidade e qualidade positiva.

Ideal do ego

É o que o indivíduo espera de si mesmo na sua construção simbólica e fantasiosa, assim o ser abstrai conceitos em sua história carregados de significantes que constroem um ideal, muitos deles veem da suposição do sujeito, a figura materna, quem faz o corte narcísico além de impressões sobre o contexto cultural e social, deles existem as impressões mais fortes sobre qual ideal vai ser construído sobre o ego.

Capitais

Capital Cultural

Signos abstraídos pelo indivíduo nas dinâmicas com figuras, ciclos sociais e certo tipo de nicho cultural da sociedade que viram significantes em aspectos estéticos, morais e de dialética com outros, são carregados de certa energia pois foram abstraídos e qualificados no ser, são regidos também pela cultura subjetiva que o indivíduo mais valoriza e suas relações em ciclos sociais.

Capital Econômico

Determinado nicho social que como signo regeu a história do indivíduo e virou significante sobre ideais do ego, julgamento social, comportamento refratários e escolhas sobre objetos que tem aspecto de classe social e aspecto socioeconômico.

Capital Narcísico

Escolha objetal que remete ao próprio ego e ideal do ego sobre indivíduos, significantes e escolhas afetivas.

Capital Afetivo

Escolha objetal carregada de energia de sentimento que pode ser que remeta a uma dinâmica do passado com certa figura, assim sendo uma escolha objetal significante refrataria sobre uma figura, pode estar ligada a conflitos inconscientes dialéticos sobre determinada figura, situação e regra está ligado a historização do indivíduo.

Pulsão do Processo primário: Conjunto de estímulos neurobiológicos e de instinto que buscam por “alívio” de certa tensão ou o oposto, dependendo das situações e as impressões sobre as figuras e a história subjetiva do indivíduo o que Freud nomina como sexual, são um conjunto de traços mnêmicos ligados ao hipocampo que são ligados a significantes e subtraem a auto conservação de maneira quantitativa e de qualidade, se estruturam sobre objetos e significantes psíquicos e comportamentais. Eles se utilizam do sistema límbico para obtenção de prazer quando o sistema nervoso se depara com uma baixa estimulação prazerosa ou algum gatilho psíquico vem à tona, sendo subjetiva esse objeto de prazer, por meios de comportamentos, estimulação e significantes refratários e o instinto mais primitivo que molda esta pulsão.

Viés Simbólico

Visão cognitiva que relaciona significantes é uma visão lúdica, esta visão cognitiva tem como meio utilizar uma figura conceitual, então está relacionado com uma imagem mais ligada a conceitos, estes conceitos são ligados a signos

que vão se elaborando e se ligando a conceitos, muito interessante analisar isto no aspecto das categorias da metafísica aristotélica como substância = símbolo e suas categorias quantidade, qualidade, relação, onde, quando, posição, ter, fazer, ser afetado e a análise dos significantes que tem relação com os sentimentos ligados a conceitos que produzem este determinado símbolo.

Viés Imaginário

Estrutura Cognitiva ligada a construção fantasiosa de figuras, ciclos sociais, situações do presente e do passado, os “próximos passos” ou a visão sobre o futuro, capitais e ideal do ego, esta visão é uma visão narrativa, na nossa psique temos uma narrativa sobre figuras, situações, comportamentos, signos dialéticos e dinâmicas e o próximos passos ou o que fantasiamos para fazer a curto, médio e longo prazo e claro a visão imaginária do outro, dos ciclos sociais e da sociedade e cultura que estamos inseridos.

Ambivalência: Dois tipos de carga de sentimentos opostos ligados a significantes em uma figura.

Ego e sua estruturação

Estrutura de conceitos, defesas, significantes e abstração sobre a realidade e a visão do outro. Ele é construído por meio de dinâmicas com outros aonde a uma transferência afetiva com este outro (1), depois uma troca dialética e abstração de conceitos (2), um mecanismo interno que de forma crítica liga ou transforma estes signos do outro em significantes (3) e por final este outro irá se tornar um conjunto de conceitos, hábitos, conceitos morais, existenciais e com relação aos capitais desta forma abstraímos por nossa visão crítica criando uma persona imaginária do indivíduo(pois na realidade o outro é apenas um imaginário para nós) sendo que todos os indivíduos que nos relacionamos no passado e no presente são personas imaginárias pois é impossível abstrair ou sentir tudo que o outro é no real ou na estrutura pessoal de existência dele. Logo que apenas temos contato com estimulações de signos, significantes, capitais, situações e comportamento. O ego é formado por estas dinâmicas aonde nossa história com figuras, estímulos empíricos, situações, o uso de defesas sobre algo ou alguém e

sua quantidade e sucesso na proteção egoica, além do desfecho de cada fase da vida vão criando esta estrutura. O ego é um aparato do homo sapiens para ver o outro de forma crítica e também de forma a esta critica voltar a nós como um espelho assim nos localizar na estrutura social, comparar habilidades e julgar por meio dos capitais, a visão de determinado ou determinados outros é recompensatória pois esta visão nos mostra que estamos mais bem encaixados no nosso viés imaginário na sociedade, nos ciclos sociais, e em determinado capital que valorizamos mais ou pode nos ligar a conceitos anteriores de figuras ligados a significantes afetivos que nos trazem emoções positivas ou negativas.

Patologias Neurobiológicas

São problemas neura estruturais que podem interferir na estrutura das fases como: depressão, esquizofrenia e outras patologia, ela irá se demonstrar em comportamentos sobre significantes empíricos, figura família, materna ou os ciclos sociais, ela pode estar na gênese do ser ou se desencadear em alguma fase, é importante ter um viés no decorrer da clínica sobre o indivíduo e suas relações com os sintomas no aspecto pessoal e social.

Dentre os animais o *homo sapiens* é um dos que mais depende da figura familiar, pois no nosso complexo mecanismo social ele tem que ser direcionado a se encaixar nas diversas estruturas culturais, sociais e econômicas, e, utilizarem o capital cultural, social, econômico, afetivo e narcísico como significantes que o indivíduo pode valorizar mais ou menos dependendo de diversos caminhos e descaminhos de sua vivência e também a regência de significantes que agora a família terá o papel de desempenhar, a cognição do bebe não enxerga os outros seres nem ele mesmo, apenas entra em contato com sensações que podem ser transitórias ou mais duradouras dependendo da quantidade de tempo em contato. A mais duradoura é a sensação de ser alimentado.

O ser humano é um dos mamíferos que demora mais tempo de existência como filhote se amamentado, e, existe uma alta dependência, nessa situação o ser pode ser suficientemente, altamente ou pouco alimentado.

A regência sobre o bebê com muita ou pouca atenção também irá reger certos comportamentos, porque, a mistura das sensações empíricas com os sentimentos ligados a atenção do papel familiar vai construindo certas bases para comportamentos. A fase oral é regida pela suposição do sujeito e os traços de auto sustentação quantitativamente satisfatórios fazem o indivíduo ser levado a experimentar melhor e com maior qualidade as sensações empíricas de prazer e nisso se vão criando traços mnêmicos que o levam a uma exploração mais saudável do ambiente e mais positivas também, mas, um indivíduo com uma “fome” menos recompensatória na sua cognição básica irá ter menos estímulos e mais signos negativos, a cognição sobre o material auto conservador é estimulado por meio de suas vias sinápticas de modo que o ser não entende mais o alívio é nessa trama essencial para os primeiros passos desse ser, o que vai ser levado para sua vida toda, um “alívio”. Seu extinto molda esse “alívio” para algo além, os traços levados para o hipocampo ainda bem arcaico vão se quantificando e qualificando todos os alívios principalmente ligados a zona a onde ele se sustenta que é a boca, mas além disso todos os sentimentos empíricos regidos pela figura familiar também qualificam essa passagem, essa figura familiar irá ter em mente e reger o que esse ser entra em contato, do que se alimenta e quantas vezes, também da quantidade de sensações de prazer e desprazer que podem ocorrer, esses signos criam a percepção psicótica, pois esses signos foram alcançados e sentidos por uma cognição ainda pouco desenvolvida, então nessa dinâmica um indivíduo que é amamentado e regido por muito prazer irá continuar seu desenvolvimento com a fase oral com sentimentos psicóticos demasiadamente positivos, se foi pouco amamentado e regido por mais desprazer e “fome” acaba continuando com uma posição de falta e psicótica negativa.

A falta existe nos dois casos pois no útero o indivíduo era totalmente alimentado e tinha uma percepção totalmente aliviada, agora ele experimenta não só a falta do alívio mas também o começo dos seus impulsos instintuais, o papel do instinto leva o ser a sobrepor a auto recompensação da “fome” por seu extinto animal de prazer sexual, que nessa fase se pode se concentrar principalmente na boca, mas vai além para sensações tácteis, luminosas e auditivas e também da condição afetiva do papel da família que rege toda essas sensações.

O oral psicótico positivo: Ele irá sentir com a qualidade de alívio significativamente altas na sua cognição uma boa vontade, um sentimento de qualidade sobre os momentos, afetos e percepções, já o demasiadamente positivo pode sentir uma impressão de quase muita proximidade sobre esses certos traços empíricos e também sobre a dinâmica dos afetos que o regeram levando essa dinâmica a frente com demasiada positividade e passividade, pois do útero ao término da sua fase oral não houve abalos sobre a cognição muito fortes:(levando a certo tipo de reação psicótica de certa sensação de positividade e passividade sobre os próximos momentos.)

O oral psicótico negativo: As sensações demasiadamente insuficientes vão reger certo tipo de desconforto sobre as sensações empíricas sobre essa fase, logo as impressões negativas vão se quantificar e qualificar numa falta, mas também num distanciamento maior sobre o útero, o que criará um indivíduo mais apto a achar outros modos de se satisfazer na sua auto conservação, levando-o a uma procura por um objeto psicótico positivo, a sexualidade não irá se subtrair a boca logo que ela não foi satisfeita, então ela irá ficar de forma latente ou irá se subtrair a outro signo empírico do seu próprio corpo ou de algum significante empírico psicótico, certa tensão irá criar uma ansiedade nesse indivíduo, uma vontade do extinto se subtrair a algo.

Fase oral ambivalente

Logo o ser vai criando seus dentes, então começa a sentir uma potência, o oral psicótico chega ao oral psicótico ambivalente, pois, com essa potência ele consegue destruir, o que fará o alívio passar do totalmente passivo a algo passivo e ativo sobre conseguir morder, moer com os seus dentes demonstra ao ser uma força que antes ele não tinha, dependendo da força extintiva e a cognição o ser pode ser oral psicótico passivo ou agressivo, dependendo de como ele utiliza essa nova potência, a visão das percepções psicóticas sobre os signos que o papel da família rege vira ambivalente e também situações de ansiedade ou calma agora podem ser qualificadas pelo indivíduo, pois, ele experimenta em si a destruição e a passividade, logo existe esses dois traços vividos no seu cotidiano, o oral psicótico que for mais passivo com seus dentes e ter uma

regência mais calma no ambiente irá ter menor inclinação a agressividade e de certa forma será mais auto suficiente, o oral psicótico agressivo terá inclinação a duplicar os afetos de forma positiva e negativa e será mais confuso e indeciso pois o ambiente volátil e sua forte inclinação a ambivalência da destruição cria esse significante na sua psique.

O ser nessa fase psicótica é regido pelo princípio primário, que basicamente é a qualidade e quantidade de auto conservação ligados aos instintos humanos que eram latentes no útero, a chamada pulsão e a regência de símbolos e signos da figura da família, também ligado a qualidade do ambiente e das impressões dos sentidos empíricos, todas esses signos criam uma certa estrutura psicossocial psicótica o que é chamado de “real”.

Muitos desses signos empíricos, situacionais e ambientais irão virar significantes, onde o ser no decorrer das situações irá sempre retornar a algumas impressões psicóticas dessas fases.

A fase psicótica está ligada às defesas arcaicas, pois, o indivíduo se depara com uma situação com uma cognição muito frágil, então, se ocorrer uma patologia a defesa irá se encaixar como uma cisão, dissociação ou negação aonde o ser se separa da realidade e entra em um tipo de realidade dissociada psicótica.

A Fase Transicional

O indivíduo primeiramente apenas está interessado no alívio ou essa volta ao útero, mas quando ele tem que se adequar as demandas dos regentes ou figuras familiares ele começa a ver a diferença da dinâmica familiar para outras dinâmicas que ele participa, além de que ele percebe que tem que ter progressivamente uma autossuficiência.

A autossuficiência vai mostrando que ele é um ser, ele vai descobrindo certas habilidades nele mesmo, nisso ele vê a si mesmo no espelho além de outro, um descobrimento que causa um amor extremo sobre si, se enchendo de potência, mas seu corpo ainda é frágil, ele tenta fazer coisas mas vai percebendo que não tem todo poder estrutural para realizar, logo tenta criar uma simbiose, um laço

com alguém que ele acha que tem o poder de ensinar ser o tutor para não só a auto suficiência mas também para a potencial instintual ou pulsional, ele se vê mas também vê que sempre precisara do olhar de um outro, isto cria em sua mente sempre uma dinâmica dialética de subtrair algo do outro e ser subtraído também, uma relação que também é regida pela ambivalência e pode ser julgada pelo desfecho da fase oral psicótica ambivalente esse é o princípio da criação de um projeto de ego e um narcisismo arcaico.

Fase do princípio ou Fase Anal

Vendo os outros indivíduos como seres únicos e tendo que se ligar a uma figura ou figuras, ele vai percebendo as demandas desse ou desses indivíduos e terá que se subtrair a lei, pois, mesmo um ser que tem um ego arcaico forte, a primeira demanda da autossuficiência é levada ao âmbito da limpeza aonde o indivíduo tem que se subtrair novamente a uma ambivalência, sendo submisso ou reativo a lei, a submissão está ligada a estrutura mais passiva anteriores ou mais reativa de um indivíduo com uma pulsão mais ambivalente, agressiva e confusa sobre o aspecto das impressões afetivas e regida por um signos empíricos mais fragmentados, logo o âmbito da limpeza é levado ao social a onde o indivíduo com alguma capacidade cognitiva de se comunicar irá ter que também que se comparar aos outros indivíduos nas questões próprias e subjetivas da demanda do papel da família, um indivíduo que se subtrair mais facilmente ou o “princípio passivo “ irá ter mais respeito com as regras em geral, e irá alcançar mais facilmente a tutoria da sua “figura materna” aonde irá encontrar um caminho pro desenvolvimento de suas habilidades, mas , também terá forte inclinação a se subtrair a qualquer tipo de lei, será extremamente rigoroso, controlador e reterá uma lei própria muito rígida e fará os outros seguirem seus princípios de maneira simbólica e terá uma visão de mundo idealizada pois introjeta os comportamentos da figura da família em si , o “princípio reativo” por conta de um descaso da lei ou uma força demasiadamente forte contra está lei, ele será mais libertário, terá uma visão de mundo com menos rigor e terá mais descaso com situações, e isso fará ele não formular um laço com a “figura materna” tão idealizada, a idealização nessa fase é simbólica levado o indivíduo ter uma visão ideal ou mais “caótica” no decorrer da vida dependendo

subjetivamente de como se comportará perante essa dinâmica entre indivíduo e figura da família e indivíduo e os primeiros ciclos sociais.

O processo secundário é essa abstração da lei, ela irá reger de certa forma a impressão da realidade do indivíduo, como sua pulsão irá interagir com os princípios da cultura, sociedade e dos indivíduos que ele irá se deparar, quanto mais autossuficiência é demandada mais rápido é a entrada do processo secundário, isso dependerá da figura da família ser excessivamente rígida ou não.

Ele utilizara defesas egoicas mais estruturadas que é também uma força que conduz a criação de conceitos e formas de utilizar a força pulsional de forma mais encaixada nas leis sociais e culturais além de ser um elemento que irá tirar da pré-consciência e da consciência elementos com efeito neurótico traumáticos que são inaceitáveis a estrutura de conceitos, moral e regidas por significantes, é uma defesa da estrutura da psique comparada a defesa automática do animal a frente a uma agressão e um comportamento automático contra essa agressão, este elemento recalcado ficara em impressões no cotidiano a onde a pessoa praticará atos mas não se dará conta este é o elemento de defesa secundário.

Fase Fálica

O ser na sua maturação percebe-se que está chegando perto da imagem que teve na sua fase transicional com a ajuda e afeto da figura materna, sua cognição está desenvolvida e sente seu extinto de forma do simbólico para a fantasia, então cria-se um vínculo afetivo forte com esta figura, ele irá demonstra certa potência pois o ego ideal que ele tinha está simbolicamente se completando, assim demonstra em brincadeiras ou em socializações uma imagem do mundo altamente simbólica, e nele decorre o pensamento que está chegando perto da potência da figura materna, nessa dinâmica ele sente que precisa de um olhar desta figura maior, pois ela é um tipo de ideal que ele seguiu.

Complexo de corte narcísico ou castração

O indivíduo experimentando uma simbólica-fantasiosa potência, agora começa a perceber que não tem todo o olhar da figura materna sobre si assim estando

com habilidades e cognição suficiente, a figura castradora demonstra essa falsa visão cognitiva, fazendo o indivíduo se ver no mundo como um outro, como todos, não mais na dinâmica de se agregar a figura materna para se desenvolver e afetivamente, se vê necessário a criação de uma visão de fantasia sobre o mundo, pois sua cognição está desenvolvida e sua potência foi diminuída nesse corte narcísico, assim sua energia psíquica é retirada da fusão indivíduo e figura materna e passada para si mesmo, criado certo estado de luto ambivalente, agora terá que abstrair conceitos de outro lugar para se desenvolver, pois, pode haver um tipo de defesa psicótica sobre esse corte e o indivíduo colocar outro representante no lugar, o que fará ele ter simbolicamente um objeto ou alguns que façam ele ter o prazer de retornar a esse estado de simbiose onipotente com o “afeto” que lhe proporcionou sua construção e toda a potência assim o indivíduo é chamado de “perverso” pois em sua visão já encontrou algo a substituir esse objeto perdido que representava seu poder nessa dinâmica.

Fase social abstrativa

Nesta fase a pessoa agora precisa encontrar meios de se encaixar na complexa sociedade assim ele procura um capital cultural que se encaixe no seus conceitos egoicos para se socializar com certo grupo ou grupos, assim ele irá ter que se encaixar em uma ambivalência entre demonstrar conceitos e abstrair, para se sentir confortável e criar regras sociais, morais e éticas com o grupo específico que ele abstrai, nesse grupo ele pode dar ênfase ao capital cultural(estilo), social(quantidade) e econômico(classe social), afetivo(retorno a figura da família), narcísico(ideal) desta forma criando uma identidade, toda energia ligada ao seu ego no corte narcísico agora flutua entre seu ego e o outro, deste modo como o egoísmo (energia em si) e a empatia(energia no objeto).

Fase social ou genital

Com sua identidade construída agora ele está apto para viver em seus ciclos sociais escolhendo o capital afetivo, cultural, social, econômico e narcísico como principal meio de ideal de realização da idealização que foi construída no

decorrer das fases e seus participantes e situações, ele subjetivamente irá dar mais ênfase a algum desses capitais.

As defesas da fase simbólica-imaginária são mais desenvolvidas, são ligadas a sentimentos mais superficiais, como utilizar o humor.

A Regressão e as personalidades

Dependendo da dinâmica o indivíduo pode utilizar como uma defesa o retorno a algum prazer de uma situação de alguma destas fases, além que ele pode manter algum comportamento de uma das fases, pois o prazer ou desprazer ou a situação empírica foi muito forte, desta forma fazendo um conjunto de comportamentos desta fase esse conjunto de comportamento cria molda o meio de encarar o complexo de corte narcísico e a fase social abstrativa, de forma podendo ter elementos patológicos ou não, como a personalidade reativa(patológica) que é fraca, pouco construída, frágil e utiliza mal os mecanismos de defesa e a personalidade neurótica(normal) que utiliza os mecanismos e tem bons resultados diante da situação.

Etapa arcaica ou auto erótica

Oral Psicótico

Etapa Narcísica

Fase Transicional

Fase do Princípio ou Fase Anal

Complexo de corte narcísico ou castração

Etapa Social ou objetal

Fase Social Abstrativa

Fase Social ou genital

Energia de cada fase

A energia que rege o processo primário é carregada de princípios de ter alívio, instinto de auto conservação, e as zonas de prazer no corpo ou em sentidos empíricos.

A que rege o processo secundário é uma subtração a lei então é transformada em potência para comportamentos de cunho auto conservador, intelectual ou uma busca de algum dos tipos de capitais, ela faz do indivíduo apto social e culturalmente na sociedade e espírito do tempo que está inserido além de também ter um mecanismo amortecedor, este mecanismo irá proteger o ego contra significantes e excitações vindas do exterior e do interior do que de alguma forma não podem ser abstraídos, assim contra esses significantes será utilizado alguma defesa ou podem se converter a alguma patologia neurótica que seria uma dinâmica dialética interior que cria um conflito não observável pelo indivíduo apenas seus sintomas são observáveis.

Os dois processos funcionam simultaneamente dependendo da situação que a persona encara e os traços afetivos, mnêmicos e defesas egoicas que vem à tona.

A Clínica

O indivíduo primeiramente irá livre associar sendo sugestionado sobre o passado, a regra ética da clínica tem que ser comunicadas ao paciente, nessa fase também é perguntado se o paciente tem algum tipo de patologia neurológica estrutural, desta forma ele irá livre associar e o profissional irá coletar dados e conduzir por sugestão, assim depois é colocado em uma lista. Primeiramente os primeiros signos lembrados, depois a figura familiar, a figura materna, e os primeiros indivíduos da fase social abstrativa e por último os tipos de significantes que levaram o paciente a procura de profissional ou os "significantes patológicos atuais", também é importante perceber o ideal do ego do indivíduo pois é uma demanda que o subjuga e este ideal tem que se

classificado pelo tipo de força que conduz seu cotidiano e suas escolhas, isto tudo será elaborado em uma lista.

Dialética Na Clínica

Na livre associação o paciente vai formar frases, e nesta estrutura de frases certos signos serão colocados, é nesta hora na escuta flutuante do analista que signos que remetem a sentimentos, comportamentos, dinâmicas com figura, defesas egoicas e capitais este tem que ser listados para criar uma cadeia de significantes, nesta cadeia irá se interpretar o desfecho de cada fase Psicosexual.

A segunda fase é uma dialética cognitivo comportamental a onde o paciente irá participar de uma dialética sobre esses significados captados pela livre associação e seu comportamento na história, nessa dialética não é a lembrança que importa e sim mudar o comportamento questionando, pontuando, sugestionando e refletindo o indivíduo sobre as questões do seu comportamento atual e utilizando de reforços positivos e negativos. O inconsciente também é visto pelos significantes refratários esses são significantes que retornam na vida do indivíduo sem ele perceber fazendo parte do inconsciente e sua determinada energia, o importante para a visão desse significante é começar a produzir material para o indivíduo encarar seus retornos na dialética, também é usado elementos da psicologia positiva para não produzir um efeito negativo no indivíduo ou ele desistir da dialética.

Reforço Positivo

Signo dialético que é utilizado para reforçar positivamente, quantitativamente e qualificadamente uma mudança de comportamento, amortecimento de sentimento e reflexão sobre significantes, tem que ser bem ponderado e pontuado nos momentos corretos para isto a análise da lista de sentimentos é importante para se utilizar no momento certo, dependendo da patologia do indivíduo.

Reforço Negativo

O signo dialético que será utilizado principalmente depois do elemento amortecedor contra ideias do ego, comportamentos, significantes e idealizações patológicas. Primeiramente pontuações serão utilizadas até evoluir para pequenas sugestões a curto e médio prazo, depois a longo prazo dependendo tudo dependendo da estrutura egoica do indivíduo em clínica e seus comportamentos e defesas egoicas sobre esses signos na dialética, e por final a reflexão sobre algumas interpretações de significantes refratários e comportamento repetitivos que foram analisados e listados na associação livre sobre a história a “historização”

Pontuação

Questionamento de certo signo dialético falado pelo paciente, a pontuação é pegar este signo e relacionar a algum significante ou sintoma também pode ser um ponto de reflexão sobre a fala e antecedentes como demonstração de certa repetição deste signo e suas relações com comportamentos patológicos.

Sugestão

Está ligada a dinâmica de reforços positivos e negativos, e também ligada a suggestionar mudanças de comportamento que causam gatilho, estas sugestões estão ligadas a sugestões de curto, médio e longo prazo e estão ligadas a evolução do indivíduo na clínica, para a sugestão ter uma boa eficácia tem que estar atrelada as mudanças nas listas de sentimento e de sintomas patológicos no decorrer da terapia.

Reflexão

Tem relação as reflexões sobre a história do indivíduo seus capitais, signos, significantes, figuras, ideais do ego, dinâmicas e seus comportamentos atuais que remetem a estes, além que também uma análise reflexiva sobre novas dinâmicas e também sobre as abstrações de conceitos e signos em ciclos sociais e culturais que reforçam sentimentos e comportamentos negativos atuais

Feedback

No começo da dialética cognitivo comportamental é importante analisar a mudança de viés do indivíduo sobre os significantes e também a modulação da forma de encarar certos afetos e certas situações, assim o profissional precisa sempre analisar conforme a lista e conforme as mudanças de hábitos se os reforços e as sugestões, pontuações, questionamentos e reflexões estão criando uma mudança sobre primeiramente os significantes patológicos atuais depois uma mudança sobre as dinâmicas sociais, comportamentos mais positivos perante situações, e a reflexão antes de se engatilhar um comportamento patológico, uma questão importante é educar o paciente a reflexão antes de certo gatilho para um comportamento patológico vir à tona, e o feedback do paciente em cada sessão ajuda a análise dos significantes refratários se a mudança está ocorrendo e sua velocidade, assim o profissional também modula sua atuação subjetiva sobre o paciente para utilizar na dialética por meios rápidos, médios ou de longo prazo para uma mudança positiva. A educação sobre uma vida mais calcada na força pessoal, aumento da autoestima e uma reflexão que seja positiva para alcançar comportamentos positivos sobre os gatilhos patológicos é de suma importância e de suma importância melhorar as defesas egoicas do indivíduo fazendo ele utilizar defesas mais positivas e o profissional dar reforços positivos para essa utilização ser mais frequente, benéfica e de modo mais conciso com a situação.

Gatilho Psíquico

Sentimento, impressão ou excitação que vem à tona na mente em determinada situação ao se deparar com um significante.

Gatilho patológico

E o signo que remete a um significante patológico ou que remeta a um significante refratário eles serão trabalhados na clínica na parte dialética para uma mudança de comportamento, visão, reflexão e viés de futuro ou um ideal mais positivo menos patológico assim se dando também dá teoria psicológica da análise da existencial

A análise da existência

Se dá listando os significantes, dinâmicas, capitais e ideal do ego primeiramente do passado na livre associação de ideias histórica, depois na dialética comportamental os do presente, sempre também organizando o tipo de sentimento e sua força, assim se cria uma lista de sentimentos sobre situações do presente e uma relação com os significantes do passado, é importante também se manter atento as defesas secundárias aonde o indivíduo não se dá conta de certos comportamentos, e por último analisar os ideais do ego futuros, quais os objetivos e as relações com os capitais desta forma se cria um plano sobre a criação de uma base a criar uma clínica a onde os gatilhos vão sendo trabalhados para um lado de reflexão e sugestão dialética. assim começar a criar um protótipo de ações para curto, médio e longo prazo positivas como um protótipo de ego, nesta criação se houver ações morais subjetivas como crenças religiosas ou outros assuntos pessoais patológicas, o profissional tem que ser neutro ou em “Epoché” como uma função de amortecimento, para a mudança primeiro os comportamentos tem que ser trabalhados por meio de sugestões dialéticas para as funções básicas voltarem a ser praticadas, segundo começa uma lenta e progressiva questionação sobre estes pontos patológicos de forma mais amortecida possível, o profissional tem que ser elemento amortecedor, depois passar para elemento sugestionado, depois reflexivo e por fim elemento que irá trabalhar com os feedbacks o elemento de reforço.

Posições do Profissional Na Clínica

Elemento amortecedor

Irá analisar como funcionara a dinâmica vendo de um viés ético os signos patológicos demonstrados pelo paciente e a livre associação de ideias histórica, também analisar as defesas secundárias e os objetos significantes e capitais que estão ligados, depois analisar o ego suas defesas e seu ideal. Irá trabalhando com a lista de sentimentos assim poderá criar uma dinâmica mais leve ou a dinâmica inicial a onde vai se captando dados primeiramente, importante ver quais objetos a energia de cada processo está colocada é também importante listar os sintomas de um indivíduo com patologia neurobiológica para no tratamento não desencadear os sintomas, assim se for colocado no começo da terapia que existe

esta patologia outra lista, a lista de sintomas patológicos neura estruturais tem que ser criada para constante avaliação.

Elemento Sugestionador

Passando para a dialética cognitiva comportamental ele começara a sugestionar mudanças e pontuar regressões de forma mais leve e superficial, a dialética também tem que ser de forma humanista sendo sempre um elemento que compreende e de nunca julgar, vai se sugestionando comportamentos a curto prazo positivos, vendo sempre o feedback, tem que existir uma visão sobre quais sugestões utilizar para o indivíduo com patologia neurobiológica pois, assim utilizando a lista de sintomas patológicos neura estruturais para medir a força dos sintomas e suas relações com signos dialéticos, para haver sugestões a onde não se desencadeei surtos.

Elemento Reflexivo

Irá haver maior número de pontuações sobre comportamentos refratários e significantes refratários, o profissional vendo os comportamentos de curto prazo se mudando vai fazendo reflexões, começa a análise existencial, assim vai se sugestionando comportamentos para médio e longo prazo, a comparação da força dos sentimentos sobre os significantes patológicos é essencial para começar a ver quais sentimentos estão se mudando a análise de lista de sentimento, e no caso do paciente sofrer de patologia neura estrutural a análise da lista de sintomas patológicos também tem que ser sempre posta em prática e atualizada.

Elemento de reforço

Quando o indivíduo demonstrar uma mudança sobre os sentimentos e comportamentos muito positivas a curto, médio e a longo prazo e seu ideal de ego ser mais positivo, vai se reforçando e sempre analisando existencialmente e a evolução na lista de sentimentos como vai o decorrer do cotidiano do indivíduo, uma consulta com os parentes, amigos ou qualquer figura próxima periódica é essencial para a verificação da real mudança, dependendo da

patologia do indivíduo e seu tipo de neurose objetal com os significantes e agora continuando com a livre associação de ideias em paralelo para a análise de significantes e capitais atuais e as novas dinâmicas e viés com os refratários.

A vontade do Indivíduo

O indivíduo ligado aos significantes busca por realizar em seus processos primários o prazer e nos secundários os capitais e figuras que foram abstraídos e foram transformados em ideal do ego na subjetiva história que teve.

A vontade do grupo

O grupo pelo meio da dialética tenta de forma ligada ao processo primário obter prazer gastando tempo existencial com algum tipo de situação e seu significante e capitais e pelo secundário regendo seus significantes e capitais um sobre o outro tendo legisladores sobre quais iram utilizar em certa dialética para formação de um “único” grupo diferenciado por algum capital dos outros, esta diferenciação é de suma importância na pós-modernidade ou hipermodernidade. O indivíduo do grupo que com a dialética desperta mais significantes e chega perto do modelo de ideal de ego dos outros tem mais influência sobre eles, em uma análise os grupos são regidos por pessoas que por meio de uma dinâmica dialética conseguem influenciar moldando seu discurso sobre significantes, capitais e sobre ideais, assim outros que se identificam sobre estes signos sofrem influência, e no grupo é moldado certo espírito de ideal, que é um conjunto de conceitos a onde todos que estão sendo influenciados idealizam, assim desta forma esse espírito de ideais regem o grupo ou a “massa” de maneira que estes não precisam modular nem confrontar a si ou outros só experimentam um capital social aonde por estar em um grupo com certa quantidade de pessoas que na idealização são “iguais” no espírito de ideal eles se sentem livres e com pouca tensão, logo que os outros para eles são “iguais” e também estão sofrendo influencia pelo mesmo indivíduo.

Defesas Egoicas

Recalcamento: Conflito entre uma forte vontade pulsional sobre um elemento inaceitável pelo ego, ciclo social, cultura, de alguma figura ou ideal do ego, formando assim um conflito interno entre uma vontade poderosa e um impedimento, estes vão formando o caráter neurótico do indivíduo, pois em sua história este mecanismo para se integrar a realidade é muito utilizado para se moldar as demandas de figuras.

Dissociação: Desligamento da consciência, tipo de amnesia, pode ser ligada a se deparar com um significante, dinâmica ou situação que por existir um grave conflito psíquico interno ou patologia neurológica se desligue a cognição por um certo tempo.

Cisão: Defesa a onde o indivíduo lida com uma ambivalência, e lidando com ela ele não consegue abstrair toda a experiência e se liga e idealiza um ponto dela, descartando ou julgando o resto da experiência como inaceitável.

Idealização: Construção altamente fantasiosa, a onde o indivíduo utiliza a cisão para proteger seu viés sobre algo, assim nessa construção os conceitos positivos ou negativos são rígidos na mente do indivíduo.

Negação: Outro mecanismo ligado a cisão, negação total de certo signo ou significante.

Projeção: Tipo de defesa aonde para não nos defrontar com aspectos inaceitáveis em nós mesmos o indivíduo utiliza este aspecto para julgar um outro ou outros assim de certa forma se sente aliviado pois se na consciência presente o outro está errado e focando no erro do outro não nos deparamos com estes aspectos em nós mesmo.

Racionalização: Utilizar um viés simbólico e carregados de conceitos para dissociar da carga afetiva que certo significante nos remete.

Isolamento: Isolar uma ideia de sua carga afetiva.

Anulação Retroativa: Mecanismo que o indivíduo utiliza afeto ou reforços positivos sobre algo ou alguém perante a um mal-estar psíquico interno sobre este, como que o seu gesto simbólico anulasse este conflito interno.

Reatividade: se dá por força instintiva, ambiental, social, algum tipo de situação que cria traços opostos a suposição do sujeito pela figura familiar ou maternal, esse tipo de traço faz ele ter uma regressão a algum tipo de fase ou carregar traços. Primeiramente a reatividade se dá sobre o aspecto da demanda da figura familiar, depois pode sobre a figura materna e finalmente sobre a fase social abstrativa a onde o ser pode ser mais inibido ou mais desinibido de forma patológica a reatividade pode ser dar por se utiliza uma defesa egoica em grande quantidade na história sobre uma situação assim moldando uma estrutura de comportamentos sobre esta situação específica.

Regressão: Regressão a certo comportamento ou defesa egoica que foi altamente prazerosa e confortável em uma das fases da vida perante uma situação onde o ego precisa de alívio imediato.

Introjeção: Introjetar em si por meio fantasioso os sentimentos do outro assim como meio empático de sentir o outro.

Denegação: Mecanismo a onde o indivíduo nega ou dissocia uma ação que ele mesmo praticou.

Volta Contra Si: Por meio do simbolismo julgar a própria persona, ideal do ego ou conceitos de maneira drástica pelo viés de significantes e ideias do outro.

Escrito por: Patryck Vieira Leal Silva

14/10/2022

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil